

Received-Makale Geliş Tarihi 06.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120),1264-1274

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15805608

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aktaş

<https://orcid.org/0000-0002-4008-6545>

İstanbul Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03dcvf827>

Otomotiv Sektöründeki Teknolojik Dönüşümün Marka Logolarına Yansımaları: Minimalist Yaklaşım ve Dijital Adaptasyon

The Impact of Technological Transformation in the Automotive Industry on Brand Logos: A Minimalist Approach and Digital Adaptation

ÖZET

Görsel bir iletişim sanatı olan grafik tasarımın en önemli öğelerinden biri logodur. Logo, bir markanın kimliğini görsel düzeyde temsil eden, onun misyonunu, değerlerini ve vizyonunu simgeleyen temel bir tasarım öğesidir. Etkili bir logo tasarımı hem estetik kaygıları gözetmeli hem de markanın karakterini doğru biçimde yansıtmalıdır. Bu nedenle logo tasarımında sadece görsel güzellik değil, aynı zamanda iletişim gücü, sadelik, akılda kalıcılık ve uygulama kolaylığı da dikkate alınmalıdır. 1980'li yılların ortalarından itibaren kişisel bilgisayarların yaygınlaşması, grafik tasarımda dijitalleşme sürecini başlatmıştır. Sanatsal üretimin dijital ortama taşınması, grafik tasarımın araçlarını, yöntemlerini ve estetik anlayışını derinden etkilemiştir. Bu dönüşümle birlikte logo tasarımları da biçimsel olarak önemli değişikliklere uğramıştır.

Günümüzde özellikle elektrikli araç teknolojilerine yönelen otomotiv sektöründe bu değişim daha belirgin biçimde gözlenmektedir. Çevreci yaklaşım, dijitalleşme ve mobilite gibi kavramlar, otomotiv markalarının sadece ürettiği araçlara değil, görsel kimliklerine de yansımıştır. Bu bağlamda, birçok otomobil üreticisi geleneksel logolarını güncelleyerek daha sade, iki boyutlu, düz renkli ve dijital ortamlarda kolayca ölçeklenebilen tasarımlara yönelmiştir. Bu dönüşüm yalnızca estetiği değil, aynı zamanda markaların sürdürülebilirlik, teknolojiye açıklık ve geleceğe uyum gibi stratejik duruşlarını da yansıtmaktadır. Güncel logo tasarımları, kullanıcılarla daha sade ve doğrudan bir iletişim kurmayı hedeflerken, aynı zamanda dijital çağın gereklerine de uyum sağlamaktadır. Bu makale, söz konusu değişimi hem görsel hem kavramsal düzlemde incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Logo tasarımı, Elektrikli Araçlar

ABSTRACT

One of the most significant elements of graphic design, which is a visual art of communication, is the logo. A logo visually represents a brand's identity and symbolizes its mission, values, and vision. An effective logo design must not only address aesthetic concerns but also accurately reflect the character of the brand. Therefore, in logo design, it is essential to consider not only visual appeal but also communicative power, simplicity, memorability, and ease of application. Since the mid-1980s, the widespread adoption of personal computers has initiated a digitalization process in the field of graphic design. The shift of artistic production into digital environments has profoundly influenced the tools, methods, and aesthetic understanding of design. As a result of this transformation, logo design has undergone significant formal changes.

Today, this change is particularly evident in the automotive sector, which is increasingly oriented toward electric vehicle technologies. Concepts such as environmental awareness, digitalization, and mobility have been reflected not only in the products of automotive brands but also in their visual identities. In this context, many automakers have revised their traditional logos, opting for simpler, two-dimensional, flat-color designs that are more adaptable to digital platforms. This transformation is not limited to aesthetic preferences; it also reflects the brands' strategic positions regarding sustainability, openness to technology, and future orientation. Contemporary logo designs aim to establish more straightforward and direct communication with users while adapting to the demands of the digital age. This article examines this transformation on both visual and conceptual levels.

Keywords: Graphic Design, Logo Design, Electric Vehicles

1. GİRİŞ

Elektrikli araç dönüşümü, otomotiv sektörünü hem teknolojik hem de marka kimliği ve görsel iletişim dili açısından yeniden yapılandırmaktadır. Fosil yakıt kullanımının azalmasıyla çevreci ve dijital çözümler ön plana çıkarken, otomobil üreticileri logolarında da bu dönüşümü yansıtmaya yoluna gitmiştir. Bu çalışmanın amacı, grafik tasarım ilkeleri çerçevesinde, elektrikli araç dönüşümünün otomotiv logolarında nasıl ifade edildiğini incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görsel analiz tekniği benimsenmektedir. Çalışma kapsamında incelenen logolar, biçimsel değişiklikler, renk kullanımı, üç boyutlu/iki boyutlu yapı, tipografi ve görsel sadelik bağlamında analiz edilmiştir. Marka örnekleri, elektrikli araç stratejilerini yansıtan logo değişiklikleri üzerinden seçilmiştir.

2. GRAFİK TASARIM

Grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Asıl görevi, mesajı doğru bir şekilde iletmek, bir ürün veya hizmet hakkında insanlara bilgi vermektir. Tasarım, bir problemin çözümü demektir. Bu problem daima iletişim ile ilgilidir. İletişim, grafik tasarımın en büyük unsurudur. Tasarımcı, aktarılması gereken bilgiyi, estetik bir beğeni anlayışıyla birlikte ve yine modern araç ve gereçlerle sunmalıdır. Bu nedenle de yeni tasarım trendlerini, teknolojik gelişmeleri ve yaşadığı dönemde tartışılan sanatsal, politik, felsefi ve sosyolojik sorunları yakından izlemelidir (Becer, 2011, s.33-34-35).

Tasarım problemini çözmek için ilk adım problemin tespit edilmesidir. Neye ulaşmak istiyorsunuz? Mesaj kimi hedefliyor? İleteceğiniz mesaj ne olacak? Mesaj nasıl iletilecek? Tasarımcı, problemin tespiti ve tanımlanması adımı bu ve bunun gibi sorulara cevap bulmalıdır. Tasarımcı hangi yaklaşımın tasarımdaki sorunu daha rahat çözeceği konusunda seçimini yapabilmeli, sorumluluk alabilmeli ve tasarımı başarılı bir şekilde yapıp bitirebilmelidir (Becer, 2011, s.40-41-42).

Grafik tasarımda sözcük, fotoğraf, resim ve illüstrasyon gibi imgeler kullanılarak kompozisyon yaratılır. Bu kompozisyon bir mesaj oluşturmalıdır. Mesajı oluşturan grafik elemanlarının doğru şekilde ele alınıp tasarlanması ve bir bütün olarak insanlara aktarılması önemlidir. Bu kısımda meydana gelecek bir problem mesajın insanlara aktarılmasında aksamalara sebep olabilir (Arıkan, 2009, s.26-27).

3. MARKA, AMBLEM, LOGOTYPE VE LOGO

3.1.Marka

Bir markanın temel özelliği basit, yalın işarettir. Ticari işaret her markanın ana bileşenini oluşturur. Philip Kotler "Marketing Management" adlı kitabında markayı şöyle tanımlamaktadır: "*Bir satıcının sattığı mal veya hizmetin, rakiplerinden ayırt edilmesine yarayan bir isim, bir deyim, bir işaret, bir simge veya bütün bunların birleşimi*" (Haigh ve İlgüner, 2012, s.123).

Günümüzde, kalite farklılaşmasına odaklanmayan, insanları bilgi ve mesaj yağmuruna tutan binlerce marka ve ürünle çevriliyiz. İnsanların dikkatini üzerlerine çekebilmek için her gün savaş verilmektedir fakat yeni olarak piyasaya çıkan ürünlerin birçoğu ruhsuzdur ve tüm bunlar nihayetinde sonu olmayan ürünlerdir. Bir müşteri olarak ürün çeşitliliği söz konusu olunca seçim labirentinde kaybolursunuz ve farklı ürünler içinden karar vermenize yardımcı olacak ölçütler ararsınız. Markaların dikkat etmesi gereken husus şudur ki; ürün tanıtımlarının ana özellikleri konusu üzerinde daha fazla durmalı ve diğer şirketlerden fikir olarak ayrılıp müşterinin dikkatini nasıl çekeceği konusu üzerinde durmalıdır. Bu husus genellikle müşterinin belirli bir markaya ve ürünlerine karar vermesine yardımcı olan tek ölçüttür (Wiedemann, 2009, s.6).

3.2. Amblem

Amblem, bir ürün veya hizmet üreten işletmelere görsel bir kimlik kazandırır ve onları temsil eder. Amblem içerisinde kelime yer almaz. Soyut veya somut tasarımlardan meydana gelebilir. Amblem, seyirlik bir elemandır (Becer, 2011, s.194).

Amblemler, kurum ve kuruluşların başarısında büyük rol oynadığı için, yapılan tasarımlar uzun süreli kullanıma uygun, çağdaş, estetik ve işletmelere öncülük edecek yapıda olmalıdır. Etkileyici ve akılda kalıcı tasarımları olan amblemler işletmelere estetik değer katmakla birlikte onların marka değerini de yükseltmektedir (Kuwayama, 1973, s.5).

Amblem tasarımlarında özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu tasarlanan amblem şekil olarak ait olduğu sektörü doğru temsil edip etmediği hususudur. Bir e-ticaret şirketi için hazırlayacağımız amblem ile eğitim sektörü için hazırlayacağımız amblem arasında, renk, form, yazı karakteri olarak pek çok fark olacaktır (Pirvican, 2010, s.14).

<p>Şekil 1. Apple amblemi</p>	<p>Şekil 2. Volkswagen amblemi</p>

Amblemin temel özellikleri:

- Yalın olmalı,
- Grafik sanatının temel doğruları çerçevesinde estetik olmalı,
- Leke etkisi olmalı,
- Akılda kalıcı olmalı
- Geometrik çözümü olmalı,
- Renk seçimi ürün ya da hizmeti yansıtmalı,
- Büyük veya küçük her koşulda okunabilir olmalı,
- Her türlü basım tekniği için uygun olmalı,
- Tek renk basıldığında özelliğini kaybetmemeli,
- Asla kopya olmamalıdır.

3.3. Logotype

Bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya şahsı simgeleyen ve bunlar hakkında hem fikir veren resim hem de tipografiden oluşan tasarımlardır. Amblemin temel kurallarına ek olarak logotype'a okunma gerekliliğini ekleyebiliriz. Logotype hem görsel bir tasarım sunan hem de okunabilmesi gereken bir elemandır. Logotype'ın, mevcut yazı karakterlerinden herhangi birinin yapısında veya espas ayarlarında hiçbir değişiklik yapılmadan tasarlanması doğru değildir. Bilinen bir yazı karakteriyle tasarlanıp espas aralıklarında değişiklikler yapılmasıyla veya harfler arasındaki ilişki bozulmadan yazının bütününe yapılacak küçük değişiklikler o yazıya logotype özelliği kazandırır. Fakat genel yapıyı bozmayıp o yapının bir parçasıymış etkisi verilmelidir (Çam, 2006, s.11).

Şekil 3. FedEx logosu

Şekil 4. IBM logosu

Logotype’da ana fikir şekilsel kısımla anlatılır. Fakat logotype’in en önemli özelliği temsil edeceği markanın ismini üstünde taşımasıdır. Bu sebeple logotype’in okunabilir olması en önemli husustur. Farklılık yaratmak için yapılan gereksiz işlemler logotype’in okunurluğunu etkileyebilir. Logotype tasarımı, sade, anlamlı, akılda kalıcı ve hizmet edeceği kurum ve kuruluşları doğru temsil edecek yapıda olmalıdır. Tasarımcı, tasarım yaptığı kurum veya kuruluşu çok iyi analiz etmeli ve bu konuda hassas bir şekilde çalışmalıdır (Çam, 2006, s.12).

3.4. Logo

Eski zamanlarda markalar, genellikle kendilerini temsil edecek tasarım öğesi olarak amblemi tercih etmişlerdir. Bunun sebeplerinden bazıları, eskiden okuma yazma oranının düşük olmasından dolayı insanların resimsel tasarımları daha rahat akıllarında tutabilmeleri, markaların etkileşim kurduğu insan sayısının az olması ve markaların genellikle tek bir sektörde faaliyet göstermesi olarak gösterilebilir. Yakın geçmişe baktığımızda soyut tasarıma sahip amblemlerin sayısının arttığını görebiliriz. Bunun sebebi ise, globalleşen dünyada markaların tüm dünyaya hizmet sunma çabası ve bununla birlikte herkesin anlayabileceği bir tasarım dili yaratma gereksinimi ve genellikle tek bir sektörde kısıtlı kalmayıp birçok sektörde faaliyet göstermesi olarak gösterebiliriz. Soyut amblemlerin dezavantajı ise bu tarzdaki amblem sayısının artması bu sebeple markaların tanınma şansının düşmesi ve insanlarda kafa karışıklığı yaratabilecek olmasıdır. Günümüzde anlam karışıklığını önlemek ve neyin amblem neyin logotype olduğu konusunda karmaşanın da önüne geçmek amacıyla logo ibaresinin genel kullanımı söz konusu olmuştur.

4. GRAFİK TASARIMDA DİJİTALLEŞMENİN LOGO TASARIMLARINA ETKİSİ

20. yüzyılda geliştirilen bilgisayar teknolojisi günümüzde hemen hemen her sektörde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Grafik tasarımda bilgisayar teknolojisinin yarattığı devrimden etkilenen sektörler arasındadır. Özellikle 1980’li yıllarda kişisel bilgisayarlara sahip olunmaya başlanmasıyla birlikte grafik tasarımda dijitalleşme yolundaki ilk hayati adımlar atılmıştır. Eskiden çok kısıtlı imkanlar çerçevesinde gerçekleştirilen tasarımlar, bilgisayarların bu sürece dahil olmasıyla birlikte farklı bir boyuta taşınmıştır. Tasarımda dijitalleşme neredeyse sınırsız bir dünyayı tasarım sürecine dahil etmiştir. Ortaya koyulan deneyimler grafik tasarımın bilgisayar teknolojisiyle birlikte önemli yol almasında etkili olmuştur. Artık tasarımcılar hayal güçlerini daha fazla zorlayacak imkanlara sahip olmuşlardır.

Logo tasarımının dijital ortamda yapılabilmesi için vektörel tabanlı bir programa ihtiyaç vardır. Vektörel tabanlı programda bir görüntü oluşturmak için ızgara üzerinde sabit noktalı matematiksel denklemler, çizgiler ve eğriler kullanılır. Vektör dosyasında piksel yoktur. Bir vektör dosyasının matematiksel formülleri, görüntü oluşturmak için şekil, kenarlık ve dolgu rengini yakalar. Matematiksel formül her boyutta yeniden kalibre edilebildiğinden, vektör görüntülerini kaliteden ödün vermeden yukarı veya aşağı ölçekleyebilirsiniz.

Bilgisayar teknolojisinin grafik tasarım dünyasına dahil olmasıyla birlikte tasarım dilinde gerçekleşmeye başlayan değişimler logo tasarımlarına da yansımaya başlamıştır. Sade, etkili, akılda kalıcı ve uygulanabilir logo tasarımları günümüzün en temel standartları olmuştur. Dijital tasarım ortamı tüm bu imkanları tasarımcılara sunmuştur. Tasarımın dijitalleşme süreci, yalnızca araçların değil, temsil biçimlerinin de evrilmesine neden olmuştur; bu dönüşüm, özellikle logo gibi kurumsal kimlik öğelerinde belirgin şekilde gözlemlenir olmuştur (Manovich, 2001).

Dijitalleşme yalnızca grafik tasarım araçlarını değil, aynı zamanda anlam üretim biçimlerini ve kullanıcı ile kurulan etkileşim yollarını da dönüştürmüştür. Geleneksel basılı mecralardan dijital ekranlara geçiş, logolarda ölçeklenebilirlik, animasyon ve etkileşim gibi yeni beklentilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda dijital ortamda tasarlanan logolar artık yalnızca sabit bir görsel değil; aynı zamanda hareketli, çok katmanlı ve duruma göre değişebilen yapılar haline gelmiştir (Poynor, 2001). Ayrıca dijital platformlar, kullanıcı deneyimini esas alan bir tasarım anlayışını beraberinde getirerek, logoların farklı ekran boyutlarına, arayüzlere ve bağlamsal kullanımlara göre

esnek biçimde uygulanmasını zorunlu kılmıştır (Landa, 2019). Bu dönüşüm, logoyu yalnızca bir temsil değil; aynı zamanda bir deneyim ve etkileşim aracı olarak yeniden konumlandırmaktadır.

5. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN MARKA LOGOLARINA YANSIMASI

Son yıllarda grafik tasarım alanında dijitalleşmenin etkisiyle birlikte sadelik ve işlevsellik ön plana çıkmıştır. Minimalist tasarım anlayışı, özellikle marka kimliğinin dijital ortamlarda daha net ve ölçeklenebilir şekilde sunulmasını mümkün kılmaktadır. Otomotiv sektöründe ise bu eğilim, elektrikli araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da belirginleşmiştir. Bu süreçte, birçok otomobil markası logolarında sadeleşmeye gitmiş; bu değişim, markaların sadece görsel kimliğini değil aynı zamanda sürdürülebilirlik, teknolojiyle uyum ve modernlik algılarını da yansıtır hale gelmiştir (Bhule ve Chaudhary, 2025).

Görsel iletişim bağlamında bir markanın logosu yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda kurumsal kimliğin temel bir bileşenidir. Logo, markanın genel pazarlama stratejisiyle tutarlı olmalı ve temel değerlerini tüm temas noktalarında yansıtmalıdır (Kotler ve Keller, 2016). Özellikle elektrikli araçlar gibi dönüşüm sürecindeki sektörlerde, görsel kimlik kamu algısının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim Todor'un da vurguladığı üzere, yeniden markalaşma yalnızca bir logo veya slogan değişikliğinden ibaret değildir; bu süreç, şirketin imajı ve konumlandırması açısından daha derin bir dönüşümü temsil etmektedir (Todor, 2014, s.61).

Uzun yıllardır var olan ve zaman içerisinde gelişerek marka kimliğini en doğru ve çarpıcı şekilde yansıtmaya çalışan otomobil markalarının logoları son on yıl içerisinde değişime uğramaya başlamıştır. Bunun en büyük sebebini, dünyadaki elektrikli otomobil dönüşümü olarak düşünebiliriz. Önemli otomobil markalarının logolarının en güncel ve güncellenmeden önceki hallerinin ele alınacağı bu bölümde, elektrikli araç dönüşümünü müşterilerine logo tasarımlarıyla nasıl yansıttıkları üzerinde durulacaktır.

5.1. Renault

Şekil 5. Renault Logosu

Renault markasının amblemine baktığımızda, tarihi 1925 yılına dayanan elmas formunun, zamanla evrilerek günümüze ulaştığını görüyoruz. Yıllar içinde daha şık ve modern bir yapıya kavuşan bu ikonik amblem, özellikle 2021 yılındaki güncellemesiyle birlikte etkili bir dönüşüm yaşamıştır. Bu son güncelleme, amblemi ışık, gölge, degrade ve üç boyutlu derinlik gibi unsurlardan tamamen arındırarak, son derece sade ve minimalist bir yapıya büründürmüştür. Bu sadeleşme, markanın elektrikli araç dönüşümüne verdiği önemin görsel bir dışavurumu olarak düşünülebilir. Renault, yeni logosuyla yalnızca estetik bir yenilenmeyi değil, aynı zamanda dijital platformlarda daha etkili bir varlık göstermeyi ve geleceğin sade, temiz ve çevreci anlayışını vurgulamayı hedeflemektedir. İki boyutlu ve çizgisel bir biçime dönüşen amblem, markanın yenilikçi ruhunu ve elektrikli geleceğe olan bağlılığını net bir şekilde yansıtmaktadır.

5.2. Bmw

Şekil 6. BMW Logosu

BMW markasının logosunu incelediğimizde, 1997'den 2020 yılına kadar kullanılan tasarımın markanın geleneksel olarak bilinen premium ve teknik mükemmellik imajını yansıttığını söyleyebiliriz. Ancak, elektrikli araç sektöründeki köklü değişimlerden etkilenen firma, bu dönüşümü 2020 yılında logo tasarımına da cesurca yansıtmıştır. Yeni logosunda minimalist bir yaklaşım sergileyen BMW, üç boyut etkisi taşıyan geleneksel tasarım dilinden tamamen iki boyutlu, 'flat design' anlayışına geçiş yapmıştır. Degradelerin kullanılmadığı yeni logoda, mavi ve gri renklerinin kullanımı, markanın gelecekteki vizyonunu daha sade, dijital uyumlu ve çevreci bir tasarım diliyle yansıtmaktadır. Bu değişim, BMW'nin sadece otomobil üreticisi kimliğinden, aynı zamanda bir teknoloji ve sürdürülebilirlik lideri kimliğine evrildiğini görsel olarak pekiştirmeyi amaçlar. Eski logonun metalik parlaklığı yerini, dijital ekranlarda daha net ve keskin görünen, modern bir görünüme bırakmıştır.

5.3. Volkswagen

Şekil 7. Volkswagen Logosu

Volkswagen markasının amblemi, uzun yıllar boyunca ana formunu koruyarak marka mirasını taşımıştır. Ancak marka, elektrikli otomobil lansmanı ile eşzamanlı olarak 2019 yılında ambleminde önemli bir güncellemeye gitmiştir. Bu değişimde, önceki logoda yer alan degrade, gölge ve üç boyutlu efektler tamamen ortadan kaldırılarak, monokrom ve son derece sade, fütüristik bir yapı benimsenmiştir. Volkswagen, bu minimalist yaklaşımla sadece görsel bir yenilenme sağlamakla kalmamış, aynı zamanda elektrikli araç vizyonunu ve çevre dostu kimliğini de logolarına yansıtmıştır. Yeni logo, dijital çağın beklentilerine uyum sağlayarak, farklı ekranlarda ve mecralarda daha net bir görünüm sunarken, markanın yenilikçi ve erişilebilir mobilite çözümleri sunma misyonunu da desteklemektedir.

5.4. Nissan

Şekil 8. Nissan Logosu

Nissan markası da küresel elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurarak 2020 yılında logosunda kapsamlı bir sadeleşmeye gitmiştir. Firma, ışık, gölge, degrade ve üç boyut gibi görsel karmaşıklık yaratan tüm detayları terk ederek, çok daha yalın ve modern bir tasarım dilini benimsemiştir. Bu revizyon sadece amblemin ana formunda bir sadeleşme getirmekle kalmamış, aynı zamanda yazı karakterinde de daha ince ve düz bir yapının tercih edilmesine yol açmıştır. Nissan'ın bu minimalist tercihi, markanın teknolojiye olan bağlılığını, geleceğin temiz enerjili anlayışını ve dijital platformlardaki varlığını güçlendirme amacını yansıtır. Yeni logo, markanın daha ulaşılabilir, şeffaf ve çevik bir imaj sergileme arayışının görsel bir sembolü haline gelmiştir.

5.5. Peugeot

Şekil 9. Peugeot Logosu

Peugeot markası, aslan figürünü ambleminde kullanma geleneğini uzun yıllardır sürdüren, köklü markalardan biridir. Marka, bu ikonik sembolü elektrikli araç dönüşümüyle birlikte modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlamıştır. Ambleminde aslan karakterini kullanmaya devam eden firma, önceki tasarımıdaki aslanın tüm vücudunu gösteren karmaşık yapıdan vazgeçerek, profilden sola bakan baş kısmını stilize edilmiş bir biçimde benimsemiştir. Bu radikal sadeleşme, logodan ışık, gölge ve üç boyutlu efektlerin tamamen çıkarılmasıyla daha da pekiştirilmiştir.

Peugeot'nun bu minimalist ve iki boyutlu tasarıma geçişi, yalnızca dijital çağın getirdiği gerekliliklere uyum sağlamanın ötesinde anlamlar taşımaktadır. Aslanın daha keskin hatlarla ve güçlü bir ifadeyle stilize edilmesi, markanın elektrikli araçlarla birlikte vurguladığı dinamizm, çeviklik ve geleceğe dönük inovatif ruhu simgeler. Aynı zamanda, bu sadeleşme, markanın köklü geçmişinden gelen gücü ve prestiji korurken, sürdürülebilirlik ve modernlik gibi değerleri de ön plana çıkarma stratejisinin bir parçasıdır. Yeni Peugeot logosu, elektrikli araçların sessiz gücünü ve çevreci duruşunu görsel olarak destekleyerek, markanın yeni dönemdeki kimliğini güçlü bir şekilde vurgulamaktadır.

5.6. Fiat

Şekil 10. Fiat Logosu

Fiat markası da otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşüm rüzgarına paralel olarak, 2006'dan 2020'ye kadar kullandığı logosunu köklü bir şekilde yenilemiştir. Marka, önceki logoda yer alan degrade renkler, parlama, gölge ve üç boyutlu efektler gibi detaylarından tamamen arınarak, sade bir logotype tasarımına geçiş yapmıştır. Bu ciddi sadeleşme, Fiat'ın yeni nesil otomotiv sektörüne adaptasyonunu ve daha modern, dinamik bir marka kimliği yaratma arzusunu gözler önüne sermektedir. Yeni logotype, gereksiz süslemelerden arındırılmış, tipografiye odaklanmış yalın bir estetik sunar. Bu tasarım dili, markanın gelecekteki elektrikli araç stratejilerine ve daha sürdürülebilir bir ulaşım anlayışına olan bağlılığını görsel olarak desteklemektedir.

5.7. Volvo

Şekil 11. Volvo Logosu

VOLVO

Şekil 11. Volvo Logosu

Güvenlik ve sağlamlık kavramlarıyla özdeşleşmiş Volvo markası, uzun yıllardır sürdürdüğü tasarım dilini elektrikli araç dönüşümünün de etkisiyle 2021 yılında revize etmiştir. Bu güncelleme ile marka, önceki logonun metalik ve üç boyutlu görünümünü terk ederek, temiz, düzgün hatlara sahip, iki boyutlu ve düz siyah sembollerden oluşan bir tasarım diline geçiş yapmıştır. Volvo'nun ikonik 'Demir İşareti' sembolü de bu sadeleşmeden nasibini almıştır. Marka, yeni kimliğinde aynı zamanda sadece logotype'tan oluşan 'VOLVO' ismini de öne çıkararak, daha doğrudan ve minimalist bir iletişim kurmayı tercih etmiştir. Bu değişim, markanın güvenlik mirasını korurken, elektrikli araçların getirdiği çevreci, modern ve teknolojik vizyonu benimseme isteğini açıkça göstermektedir. Yeni logo, dijital platformlarda daha iyi performans sergilemeyi de amaçlamaktadır.

5.8. Jaguar

Şekil 12. Jaguar Logosu

Jaguar, elektrikli otomotive geçiş sürecini yalnızca otomobilleriyle değil, kurumsal kimliğiyle de yansıtan markalardan biri olmuştur. Markanın yıllarca ikonik hale gelen sıçrayan jaguar figürü, güçlü ve lüks bir marka imajı oluşturmuştu. Ancak 2024 yılında yapılan logo değişikliğiyle bu üç boyutlu figür yerini sade bir yazı tipine dayanan logotype tasarımına bırakmıştır. Yeni logoda yalnızca “JAGUAR” yazısı yer almakta; bu yazı ise ince, net çizgilere ve modern bir tipografiye sahiptir. Marka bu sadeleşme ile hem dijital platformlarda daha etkin bir görünüm kazanmayı, hem de elektrikli araç çağının minimalist ve çevreci ruhuna uyum sağlamayı hedeflemiştir. Bu değişim, Jaguar’ın geçmişten gelen lüks mirasını geleceğin teknolojik vizyonu ile buluşturma çabasının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

5.9. Citroen

Şekil 13. Citroen Logosu

Citroën markası, elektrikli araç dönüşümünü yansıtan logolar arasında sadeleşme trendine ayak uydurmuştur. 2022 yılında logosunu yenileyen Citroën, ikonik çift ok sembolünü daha düz ve geometrik hale getirerek, ışık, gölge ve üç boyut gibi etkilerden arındırılmış bir tasarıma geçiş yapmıştır. Yeni logo, geçmişe saygı niteliği taşıyan retro bir yaklaşımla modern minimalist çizgileri birleştirmektedir.

5.10. Mini

Şekil 14. Mini Logosu

Mini markası, köklü geçmişine ve ikonik tasarım çizgilerine sadık kalarak modernleşme yoluna gitmiş markalardan biridir. Elektrikli araç dönüşümüne paralel olarak logosunda sadeleşme ve dijital uyumluluğu artırma yönünde adımlar atmıştır. Önceden kullanılan üç boyutlu, metalik efektli ve parlak logonun yerini daha düz, tek renkli ve minimal bir tasarım almıştır. 2018 yılında tanıtılan bu yeni logo, özellikle dijital platformlarda kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla sadeleştirilmiş ve tipografik öğelere daha fazla vurgu yapılmıştır. Mini, elektrikli otomobillerle birlikte kullanıcılarına çevreci bir ulaşım deneyimi sunarken, bu dönüşümü sade ve çağdaş logosuyla da görsel olarak desteklemektedir.

5.11. Kia

Şekil 15. Kia Logosu

Kia, son yıllarda elektrikli araç dönüşümüne en güçlü yanıt veren markalardan biri olmuştur. 2021 yılında gerçekleştirdiği logo değişimi, markanın vizyonundaki köklü dönüşümün bir simgesi niteliğindedir. Önceki logoda yer alan oval çerçeve ve klasik yazı tipi terk edilerek, keskin hatlara sahip, modern ve bağlamsal olarak birleşik harflerden oluşan bir logotype tasarımına geçilmiştir. Bu yeni logo, dinamik yapısıyla teknolojiye, sürdürülebilirliğe ve dijital çağın estetik anlayışına uygun bir marka imajı yaratmaktadır. Kia'nın bu değişimi, sadece görsel bir yenilenme değil; aynı zamanda elektrikli araç serisi olan EV modelleri ile başlayan yeni nesil ulaşım anlayışının da görsel bir temsilidir. Yeni logo, markanın "Movement that inspires" (İlham veren hareket) sloganıyla örtüşen şekilde, yenilik, çevre bilinci ve ilerlemeyi vurgulamaktadır.

6. SONUÇ

Grafik tasarımın dijitalleşmesi, bilişim teknolojilerinin ilerlemesi ve bilgisayar yazılımlarının yaygınlaşması sonucu kaçınılmaz olmuştur. Dijital teknolojilerin ucuzlaması ve kolay ulaşılabilir olmasıyla tasarımcılar bu imkanlardan daha fazla faydalanmaya başlamışlardır. Tasarımcılar, bu zamana kadar tipografi ve görüntü üretiminde kontrolü hiç bu kadar ele alamamışlardır. Ayrıca internet ortamında açılan müzeler, sergiler ve yapılan eserleri paylaşma olanaklarının kolay ve geniş kitlelere ulaşılabilir olması dijital tasarım dilinin gelişmesine ve grafik tasarım alanında yapılan eserlere büyük katkı sağlamıştır.

Bilgisayar teknolojisinin hızla hayatımıza girmesi, tasarım sürecinin dijital ortama taşınması grafik tasarımın her aşamasında etkili olduğu gibi logo tasarımlarının yapımına da katkıda bulunmuş ve kolaylaştırmıştır. Grafik tasarımda dijitalleşmenin getirmiş olduğu yenilikler ile görsel olarak da devrim sürecine giren grafik tasarım, dijital ortamda son halini alan logo tasarımlarını da etkilemiştir. Logo tasarımlarına yeni kurallar ve değerler katan dijital teknoloji, tasarımların çok daha estetik, modern ve uzun ömürlü kılmaya yönlendirmiştir.

Dünyanın büyük otomobil firmalarının logolarını yakın geçmişte güncellemiş olması, logo tasarımlarının bilgisayar teknolojisi ve sektörel değişimlerden etkilendiğinin en büyük örnekleri olmuştur. Otomobil dünyasında gerçekleşen elektrikli araç dönüşümü ile bu markaların logo tasarımlarında yaptıkları güncellemeler dikkate değer bir bağ ortaya koymuştur. Daha çevreci, doğa dostu, sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan elektrikli otomobiller, logo tasarımlarıyla bu deneyimi müşterilerine yansıtmaya çalışmışlardır. İncelenen otomobil firmalarının hepsi, logolarındaki gölge, ışık, degrade, üç boyut, metalik renk gibi detaylı yapılarından arınmış ve çok daha sade, estetik, modern, minimalist ve fütüristik bir tasarım diline yönelmişlerdir. Bu değişimler, markaların vizyonlarındaki önemli değişimi logolarıyla yansıtmaya çalıştıklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu dönüşüm, yalnızca görsel bir sadeleşme değil, aynı zamanda markaların sürdürülebilirlik, teknoloji ve dijitalleşme vizyonlarını da temsil etmektedir. Elektrikli araçlarla birlikte logolarda görülen bu evrim, markaların geleceğe bakış açılarını sembolize etmekte; sadelik, çevre bilinci ve dijital uyum gibi değerleri ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda, otomobil logoları artık yalnızca tanıtım aracı değil, aynı zamanda markanın teknolojik dönüşümünün bir aynası haline gelmiştir. Fakat, aşırı sadeleşmenin bazı markalar için algı karmaşası yaratabileceği vurgulanmalıdır. Bu nedenle sadeleşme sürecinde marka özgünlüğünü korumak kritik öneme sahiptir.

KAYNAKÇA

- Arıkan, A. (2009). *İmgeden Baskıya Grafik Tasarım* (1. Baskı.). Eğitim Kitabevi.
- Becer, E. (2011). *İletişim ve Grafik Tasarım* (8. Baskı.). Dost Kitabevi.
- Bhule, U. ve Chaudhary, S. (2025). Minimalist design and brand perception in automotives. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 7(2), 1–28.
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.40266>
- Çam, A. (2006). *Logo: Türk Grafik Tasarımcıları* (1. Baskı.). Alternatif Yayıncılık.
- Haigh, D. ve İlgüner, M. (2012). *Marka Değeri* (1.Baskı.). Markating Yayınları.
- Kotler, P. ve Keller, K. L. (2016). *Marketing management*. Pearson Education.
- Kuwayama, Y. (1973). *Trademarks&Symbols Volume 1: Alphabetical Designs* (1. Baskı.). Nostrand Reinhold Company.
- Landa, R. (2019). *Graphic design solutions*. Cengage Learning.
- Manovich, L. (2001). *The Language of New Media*. MIT Press.
- Pirvican, C. (2010). *Amblem Üzerine* (1. Baskı.). Alternatif Yayıncılık
- Poynor, R. (2001). *Obey the giant: Life in the image world*. Birkhäuser.
- Todor, R. D. (2014). The importance of branding and rebranding for strategic marketing. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences*, 7(56/2), 59–66.
- Wiedemann, J. (2009). *Logo Design*. Taschen. turner